

INGEZONDEN MEDEDELINGEN

Het 10e C.I.O.S.-Congres

Het 10e congres van het Comité International de l'Organisation Scientifique wordt van 19 tot 25 Februari 1954 te Sao Paulo, Brazilië, gehouden.

Het algemene onderwerp is „The leadership role of management”. Door 8 nationale organisaties zullen rapporten over verschillende onderdelen van dit onderwerp worden uitgebracht, te weten:

1. Management methods of improving human relations (België)
2. Policy determination, direction control of marketing (Nederland)
3. Controls for top management use (Zwitserland)
4. Executive development training (Italië)
5. Developing an effective coöperative organization structure (Zweden)
6. Policy making as affected by conditions outside the control of management, particularly those related to credit taxation (Frankrijk)
7. Top management's responsibilities towards modern managerial techniques (Verenigde Staten)
8. Application of modern managerial technique to the smaller enterprise (Engeland)

De behandeling van onderdeel 2 geschiedt door het Nederlands Instituut voor Efficiency.

Statistische Dag 1954

Door de Vereniging voor Statistiek zal op 10 Maart 1954 in het Jaarbeursgebouw te Utrecht een „Statistische Dag” georganiseerd worden, waar het onderwerp „Macht en Onmacht van de Statistiek” door een vijftal sprekers behandeld zal worden.

De inleiders en de door hen te behandelen onderwerpen zijn de volgende:

Drs J. A. Hartog: „Waarnemingen en rationeel gedrag”

Prof. Dr D. van Dantzig: „Mogelijkheden en grenzen van statistische uitspraken”

Mr W. H. Somermeyer: „Quantificering in de sociale wetenschappen”.

Dr Chr. L. Rümke: „Quantificering in medisch onderzoek”

M. de Vries: „Quantificering in taal en krypto-analyse”.

Aanvraag voor deelneming aan de bijeenkomst kunnen gericht worden tot het Secretariaat van de Vereniging voor Statistiek, Drienerparkweg 14, Hengelo (O).
